

Сінькевич О.В.

д.ю.н., доцент

ННІП КНУ імені Тараса Шевченка

<https://orcid.org/0000-0003-1700-9768>

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

JEL Classification: K19

SECTION "Law": Право

Анотація. Участь громадян у законотворчому процесі є одним із способів взаємодії громадянського суспільства та Української держави, що постійно трансформується. У зв'язку з цим залишаються актуальними дослідження форм, способів, механізмів такої участі. Досвід зарубіжних країн демонструє як успішні моделі залучення громадян до процесу прийняття демократичних рішень, так і малоефективні. Важливим для України є проаналізувати правовий досвід європейських країн та імплементувати кращі стандарти в національне законодавство для забезпечення активної участі громадськості в законотворенні. Війна, розв'язана росією проти України, прискорила євроінтеграційні процеси в Україні, рух до Європейського Союзу став для нас безальтернативним. Українське законодавство повинно розвиватись з урахуванням європейських стандартів, створюючи реальні можливості та гарантії участі громадян у законотворчому процесі.

Ключові слова: народовладдя, демократія, референдум, право народу, виборці, громадяни України, громадянське суспільство, народна законодавча ініціатива, народне вето, законотворчість, європейські стандарти.

Annotation. Participation of citizens in the law-making process is one of the methods of interaction between civil society and the Ukrainian state, which is constantly being transformed. In this regard, research into the forms, methods, and mechanisms of such participation remains relevant. The experience of foreign countries demonstrates both successful models of citizen involvement in the democratic decision-making process and ineffective ones. It is important for Ukraine to analyze the legal experience of European countries and implement the best standards into national legislation to ensure active public participation in law-making. The war waged by Russia against Ukraine has accelerated the European integration processes in Ukraine, and the movement towards the European Union has become inevitable for us. Ukrainian legislation should develop taking into account European standards, creating real opportunities and guarantees for citizens' participation in the law-making process.

The following conclusions can be drawn on the basis of the conducted research. Thus, the term "public participation in the legislative process" should be understood as a process of direct or indirect involvement of individuals and legal entities, their associations and public organizations acting in accordance with the provisions of national legislation, in the process of preparation, public discussion and adoption of laws.

Ensuring public participation in the legislative process is an important component of democratic processes and the implementation of democratic principles, which is an important aspect of European values. Thus, existing forms of people's participation in the process of

adopting laws in Ukraine are being modernized in accordance with the requirements of European standards. However, Ukraine, as a democratic legal European state that aspires to become a member of the European Union, needs to further develop the institutions mentioned above in order to improve legislation and the activities of state bodies.

Keywords: people's rule, democracy, referendum, people's right, voters, citizens of Ukraine, civil society, people's legislative initiative, people's veto, law-making, European standards.

Вступ

Участь громадян у процесах прийняття рішень є ключовим елементом демократії. Іноді «участь громадян» називають «участю громадськості», «залучення громадськості або громадян» - всі ці терміни в аспекті законотворчого процесу мають одну спільну рису, яка розкриває основи участі громадян у прийнятті рішень, які безпосередньо впливають на життя громадян, тобто принцип консультацій та колективного прийняття рішень. Український народ в рамках реалізації своїх правотворчих повноважень може ініціювати розгляд певного питання, консультуватись з питань суспільного розвитку, приймати рішення, пізніше вносити до нього зміни чи скасовувати його.

У цьому розрізі важливо звернутися до принципу демократизму, який поряд з іншими основоположними засадами правотворчості, передбачає виявлення та вираження у нормах права волі та інтересів народу, визначає ступінь участі громадян та їх об'єднань у процесі створення актів правотворчості. Тому у сучасній демократичній державі поряд з державною правотворчістю, що безумовно є основним видом і способом формування правових норм, досить важливе місце приділяється правотворчій діяльності самого суспільства – народу як першоджерела влади.

Як зазначають дослідники, організуючими засадами цього виду правотворчості виступають самостійність суб'єктів безпосередньої правотворчості; пряма участь громадян у розробці, обговоренні, прийнятті правових актів (залежно від форми участі); колективність та гласність здійснюваної діяльності [1, с. 926].

Так, участь громадян у правотворчому процесі може відбуватися у різних формах, що відображають основні засади народовладдя. Безпосередня правотворчість народу, передусім, виявляється у формі референдуму, що є імперативною формою прямого волевиявлення громадян. Як консультативні та регулятивні форми участі громадян у правотворчості виступають народне (суспільне) обговорення та народна (громадська) правотворча ініціатива.

Згідно із положеннями ст. 5 Конституції України: «... Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування...» [2]. Цей інститут народовладдя є і формою висловлювання громадської думки, і способом прийняття важливих нормативних правових актів і соціально значимих рішень.

Окрім цього, враховуючи те, що Україна обрала незворотний європейський та євроатлантичний курс, проголосила свою європейську ідентичність надзвичайно важливим є імплементація європейських стандартів, а коли мова йде про законотворчість, то обійтися без участі народу, й більше – демократичних процедур, просто неможливо. Саме тому важливим є дослідження різних форм участі громадян у процесі прийняття законів.

Теоретичною основою наукового дослідження участі громадян у законотворчості в контексті європейських стандартів стали праці відомих вітчизняних вчених, зокрема В. Колісника, А. Колодія, О. Колодія, О. Петришина, В. Федоренка, В. Погорілка, З. Погорелової, В. Шаповала, О. Щербанюк, О.Ющика.

Метою статті є аналіз конституційно-правового забезпечення законотворчості в контексті європейських стандартів.

Результати

Участь громадськості в процесі прийняття державних рішень є одним із основних принципів демократії, а основним суб'єктом демократичного процесу є, як відомо, народ.

Цікавим видається підхід до розуміння правотворчих повноважень, запропонований в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук О. Колодія. Він визначив, що правотворчими повноваженнями Українського народу є право: а) прийняття нормативно-правових актів різної юридичної сили на всеукраїнському та місцевому референдумах; б) народної законодавчої ініціативи, яке регламентується конституціями багатьох країн, а тому необхідно передбачити інститут права народної ініціативи, перейменувати його на право народної правотворчої ініціативи, урегулювати в майбутньому Законі України «Про народну правотворчу ініціативу»; в) народної референдної ініціативи, у зв'язку з яким запропоновано ст. 72 Конституції України доповнити частиною 3; г) місцевої ініціативи, яке вимагає його більш детального врегулювання саме загальнодержавним нормативно-правовим актом; д) народного вето, яке вимагає внесення змін до Конституції України; е) народного обговорення проєктів нормативно-правових актів, що відверто недостатньо регламентовано чинними нормативно-правовими актами, але впливає з аналізу конституційних та інших галузевих правових норм; є) народного опитування, з приводу якого доцільно в Конституції України передбачити, а в законах України відновити право на народне опитування, у тому числі й стосовно нормативно-правових актів; ж) народної експертизи нормативно-правових та проєктів нормативно-правових актів, що має знайти своє конституційно-правове утвердження [3, с.8].

Дискусії про те, що таке демократія і чи є вона найкращою моделлю для формування соціальних і політичних інститутів, точаться багато століть — від стародавніх філософів до наших днів. З розвитком суспільних відносин змінюється спосіб розуміння поняття «демократія», змінюється кількість її прихильників. Демократія в її ранніх історичних проявах зазвичай розуміється як форма громадського самоврядування, при якій громадяни беруть безпосередню участь у законодавчій діяльності, участі в народних зборах, виборах за жеребом, державній військовій службі та інших громадських інститутах. Тобто поняття «пряма демократія» має «історичну першість виникнення». Як зазначає К. Мануїлова, «у сучасному суспільстві існують різні інститути прямої демократії, котрі різняться один від одного засобами участі громадян в управлінні державою та суспільством. Серед інститутів безпосереднього народовладдя є: референдум, вибори, народні зібрання населення, збори (сходи) громадян за місцем проживання, обговорення законопроєктів та проєктів рішень, мітинги, виступи, демонстрації, пікетування, народна законодавча ініціатива, опитування населення, електронна демократія, електронний уряд тощо» [4, с. 3].

Під прямою формою народовладдя слід розуміти безпосереднє волевиявлення народу, яке має правові наслідки з найважливіших суспільних питань у формі, що не суперечить правам, які гарантуються і забезпечуються державою».

У міру розвитку та ускладнення суспільних відносин виникла теорія «представницької демократії», яка передбачала, що влада здійснюється не безпосередньо народом, а через його представників. Це була відповідь на нові виклики, що постали перед людством, але її реалізація призвела до формування парламентських форм правління, багатопартійних політичних систем і пасивних, відсторонених електоратів.

Крім того, політичне представництво залишає без відповіді деякі питання, наприклад: «Що переважає в політичному представництві: представництво (схожість законодавчого органу з народом, пропорційне представництво меншин), символічне представництво», сила (здатність змусити людей почуватися «залученими та демонструвати, що вони піклуються про них»), посередництво (виборці дають вказівки своїм представникам і контролюють їх), справедливість (продумане та незалежне прийняття рішень представниками, не обмеженими обов'язками) або лояльність до лідера, політичної лінії чи партії?»

Оскільки обидві вищевказані моделі вважаються далеко не ідеальними, згадаємо й про ідею дорадчої демократії. У цьому контексті деякі науковці зазначають, що модель відносин між сучасними державами і громадянами не повинна встановлюватися відповідно до традиційного принципу суб'єктно-об'єктних відносин (контроль-контрольований), а має базуватися на механізмі «комунікативної поведінки», тобто на суб'єктно-суб'єктному відношенні вона ґрунтується за принципом визначення рівності «публічного» та «приватного», що передбачає «демократичну комунікацію» та «вільну публічність» державної влади як основні демократичні процедури.

Однак, як зазначає З. Погорелова, «...підготовка законів – це вид юридичної діяльності, що здійснюється уповноваженими суб'єктами, які володіють відповідними спеціальними та практичними знаннями. Головним завданням укладача проекту повинно стати перенесення наукової концепції у площину єдиної системи нормативних правил ...» [5, с.80]. Проблема і необхідність участі громадськості у законодавчому процесі є невід'ємною в умовах безпосередньої та дорадчої демократії. Деякі вчені поняття «участь громадськості в законодавчому процесі» визначають як процес, у якому громадськість прямо чи опосередковано бере участь у формуванні, обговоренні та ухваленні законів.

Характеризуючи стратегію прийняття рішень у контексті установчої влади народу, варто також підтримати наукову позицію О. Петришина, котрий зазначає, що найважливішими передумовами демократії є політичне самовизначення народу та формування національної (політичної) ідентичності, метою якої є передусім забезпечення національної єдності в розумінні існування та функціонування організації суверенної територіальної державну владу і об'єднати народ на засадах громадянства. Науковець приходить до висновку, що «...народ якомога повнішою мірою повинен сам управляти собою шляхом прямої демократії, оскільки механізм представництва може використовуватись і для обмеження участі й контролю народу за здійсненням влади обраними представниками, збереження їх повноважень. Тому особливу значущість для народовладдя мають інститути прямої демократії: референдумів, плебісцитів, народних ініціатив, форм безпосередньої політичної активності, поєднані з використанням сучасних інформаційних технологій для забезпечення ефективної участі громадян у дискусіях та ухваленні відповідних рішень...» [6, с.24-25].

Концепція непрямой участі громадськості в законодавчому процесі є дещо складною. На сьогоднішній день на практиці існує велика кількість механізмів, які в тій чи іншій мірі дають можливість використовувати їх для впливу на законотворчий процес (тобто, власне, впливати на людей, які є суб'єктами прийняття законодавчих рішень).

Ми вважаємо, що хоча існують певні умови для опосередкованої участі, її можна розділити на два типи: один має характер петиції, а інший – у формі фактичної консультації. Перші характеризуються тим, що вони передбачають вимоги громадян або їх об'єднань (формальних і неформальних) з метою впливу на законодавчий процес, тобто це ініціатива «знизу».

Група авторів в своєму дослідженні визначають наступні форми впливу громадян на законодавчий процес: письмові та усні скарги громадян, що містять законодавчі пропозиції; громадські дії, спрямовані на вплив на законодавчий процес; лобістська діяльність. Такі форми повинні включати діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів, відкрите обговорення; дослідження громадської думки та аналіз позицій різних соціальних груп, а також узагальнення думки та пропозицій [7, с.175].

Неможливо навести вичерпний перелік усіх форм опосередкованої участі громадськості в законодавчому процесі, оскільки процес взаємодії органів державної влади та громадськості є надзвичайно розгалуженим і постійно вдосконалюється не лише в Україні, а й у всьому світі. Отже, запропонована класифікація форм участі громадян у законодавчому процесі дозволяє чітко уявити коло правових норм, що регулюють принципи їх реалізації, і дає підстави для аналізу кожної окресленої форми з метою з'ясування реальної ролі громадянина у законодавчому процесі.

Іншою формою участі громадян у законотворчості є референдум. У сучасній юридичній літературі існують різні визначення поняття «референдум». Щодо законодавчого визначення, то згідно ст. 1 ЗУ «Про всеукраїнський референдум» всеукраїнський референдум – це форма безпосередньої демократії в Україні, спосіб здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та Законом [8].

Коли мова йде про референдум, то розрізняють референдум конституційного характеру (тобто надає громадянам право приймати основні національні закони) і фактичний законодавчий референдум (спрямований на прийняття інших законодавчих актів). Під час таких референдумів громадяни фактично тимчасово набувають повноважень конституційних зборів або законодавчого органу. Варто зазначити, що законодавство деяких країн не передбачає положення про референдуми, оскільки презюмується, що участь у референдумах вищого рівня вимагає серйозного професіоналізму.

Референдуми також поділяються на обов'язкові (примусовий референдум, автоматичний референдум) і факультативні (вибірковий референдум, добровільний референдум). Обов'язковий референдум проводиться з чітко визначеного кола питань відповідно до вимог конституції чи інших нормативних правових актів, а рішення можуть прийматися лише шляхом референдуму. Обов'язкові референдуми в літературі розглядаються як приклад надання вищої законодавчої влади громадянам, а не представницьким органам.

Правове регулювання референдуму в Україні ж довгий час було прогалиною конституційного законодавства, адже стаття 38 Конституції України передбачає, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування [2]. Однак спеціального закону, який би регламентував особливості проведення референдумів, тривалий час не було. Лише 26 січня 2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про всеукраїнський референдум», в якому закладено правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення [8].

Що ж стосується народних ініціатив, то у теорії конституційного поняття законодавчої влади народу розуміється як комплексна система, яка передбачає, що певна кількість громадян може подавати до представницьких органів проекти законів, у тому числі проекти змін до конституції. Таким чином, ініціативи, що в майбутньому реалізуються шляхом проведення референдумів, називаються прямими, а ініціативи, що реалізуються через представницькі органи, — непрямыми.

Як зазначає Томпсон М.: «Пряма ініціатива – це ініціатива громадян, яка виноситься безпосередньо на всенародне голосування відповідно до процедур, передбачених законом, а непряма – ініціатива громадян, яка передбачає участь в обговоренні та прийнятті представницькою інституцією [9, с.58].

Деякі вчені виокремлюють ініціативи щодо порядку денного, які вносяться до представницького органу, який самостійно їх розглядає та приймає рішення. Ініціатива може бути сформованою (якщо громадянами висувається підготовлений акт) або несформованою (у вигляді пропозиції представницькому органу розробити документ, який пізніше може бути або внесеним на референдум, або на розгляд представницького органу). Залежно від предмету ініціативи можна розрізняють конституційну і законодавчу ініціативу. Перша передбачає пропозицію про зміну конституції певної держави та, як правило, вимагає більшої кількості голосів, ніж звичайна ініціатива, що стосується нормативно-правових актів нижчого рівня.

Маючи це право, громадяни можуть звертатися до органів влади, акцентувати увагу на проблемних і невирішених питаннях, висловлювати невдоволення окремими сферами політики та незгоду з окремими рішеннями, викривати порушення прав і свобод, корупцію та факти некомпетентності окремих посадових осіб тощо.

Інший бік участь громадян у законотворенні має вияв у лобіюванні. «The Blackwell Encyclopedia of Political Science» вважає, що «лобіювання — це спроба організацій або окремих громадян не тільки вплинути на парламент, щоб ухвалити, накласти вето або змінити закони, а й вплинути на адміністративні рішення уряду, підтримувати не лише народних обранців, а й політичні партії, державні та недержавні установи, громадськість. У багатьох країнах світу діяльність лобістів легалізована, і вони відіграють важливу роль у формуванні політики [16]. Умовно всі іноземні країни можна поділити на чотири групи: перша характеризується наявністю законодавчого регулювання лобіювання; друга група країн має закони, що регулюють певні аспекти лобіювання; до третьої групи належать країни, які не мають відповідних законів і нормативних актів, але активно обговорюють проекти таких змін. В Україні незважаючи на те, що досі не легалізували лобіювання, лобізм достатньо розвинений, однак, на жаль, він повністю тіньовий.

На відміну від виборців, які реалізують свої політичні права лише на виборах, групи інтересів продовжують брати участь у політичному процесі. Жоден законопроект не може бути прийнятий без їх участі, і вони назавжди впливають на всі гілки державної влади. Враховуючи їхню реальну політичну вагу та вплив на політичну владу, вони мають ідеальні можливості для того, щоб приєднатися до партійної системи та країни. Проте не можна однозначно стверджувати, що лобізм у всіх країнах належним чином врегульований.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна дійти наступних висновків. Так, термін «участь громадськості в законодавчому процесі» слід розуміти як процес безпосереднього чи опосередкованого залучення фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та громадських організацій, які діють відповідно до положень національного законодавства, до процесу підготовки, громадського обговорення та прийняття законів.

Забезпечення участі громадськості у законодавчому процесі є важливою складовою демократичних процесів та реалізації демократичних принципів, що є важливим аспектом європейських цінностей. Так, існуючі в Україні форми участі народу у процесі прийняття законів модернізуються відповідно до вимог європейських стандартів. Однак Україні як демократичній правовій європейській державі, яка прагне отримати членство в Європейському Союзі, необхідно і в подальшому розвивати вищезазначені нами інститути з метою удосконалення законодавства та діяльності державних органів.

Список використаних джерел

1. De Wit, F. R. C., Scheepers, D., Ellemers, N., Sassenberg, K., & Scholl, A. Whether power holders construe their power as responsibility or opportunity influences their tendency to take advice from others. *Journal of Organizational Behavior*. 2017. № 38, С. 923–949.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. N 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Колодій О.А. Конституційно-правовий статус Українського народу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» (081 – Право). – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. URL: http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/19553/5/dysert_kolodii_oa.pdf
4. Мануїлова К.В. Пряма демократія як складовий чинник децентралізованої публічної влади. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2015. №11. С. 1–6.
5. Погорелова З.О. Законодавчий процес в Україні : проблеми теорії і практики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Х., 2004. – С. 80.
6. Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави. *Вісник Академії правових наук України*. №4. 2009. С. 20-30.

7. Chen S., Lee-Chai A. Y., Bargh J. A. (2001). Relationship orientation as a moderator of the effects of social power. *Journal of Personality and Social Psychology*, №80. 2001. С.173–187.
8. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 26 січня 2021 року № 1135-IX: станом на 10.02.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text>
9. Thompson, M. The Philippines: From ‘People Power’ to Democratic Backsliding. *Elements in Politics and Society in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press. 2023. С. 56-62
10. The Blackwell Encyclopedia of Political Thought. Publisher, Blackwell, 1991. 394 p. URL: <https://archive.org/details/blackwelldiction0000beal/page/n395/mode/2up>